

PHILOLOGY

РАБОТА НАД ТЕКСТАМИ НАУЧНОГО СТИЛЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ ВУЗА

Каджая Н.

*Доктор филологии, ассоциированный профессор,
департамент славянской филологии,
Государственный университет Акакия Церетели*

WORK ON TEXTS OF SCIENTIFIC STYLE IN THE NATIONAL AUDIENCE OF THE UNIVERSITY

Kajaia N.

*PhD in Philology, Doctor of Philology, Associate Professor,
Department of Slavic Philology,
Akaki Tsereteli State University*

Аннотация

В наше время молодежь ориентирована на получение разнообразных знаний: экономических, юридических, технических, гуманитарных и т. д. Однако из-за языкового барьера затруднено изучение научной литературы на неродном языке. В этой связи трудно переоценить роль практического курса русского языка в национальных вузах. Он состоит из двух частей: корректировочного курса (бакалавриат) и основного, обучающего научному стилю русской речи с учетом специфики получаемой специальности (магистратура). Целью данной статьи является анализ работы над научными текстами, их синтаксическими конструкциями и др. В «Практическом курсе русского языка» (первый курс магистратуры) значительное место занимают тексты научного стиля, и, соответственно, большое внимание уделяется работе над ними, над языковыми: лексическими, морфологическими, синтаксическими признаками научного стиля речи, в особенности над синтаксическими конструкциями, а также некоторыми специфическими средствами языка науки.

Abstract

In "A Practical Course of the Russian language" (the first year of MA) a significant place is occupied by the texts of scientific style, and, accordingly, much attention is paid to work on them and on the language: lexical, morphological, syntactic features of scientific style of speech, particularly on syntactical constructions, and also some of the expressive means of the language of science. The article describes the types of practical work on scientific texts.

Scientific style is one of functional styles of a language. It serves scientific sphere of public activity, and is designed to transmit scientific information to respectively prepared audiences with specific interests. Regardless of the nature of science (exact and natural sciences, humanities) and genre differences (textbooks, monographs, reports, research papers, scientific text, etc.) scientific style has a number of common language features, operating conditions, indicating the specificity of style in general. These common features include: 1) a preliminary consideration; 2) the nature of the monologue; 3) strict selection of language means; 4) normalization of speech utterances.

The importance of all this work on the scientific texts (written and oral form) during MA course is obvious. It is important to teach undergraduates to perceive scientific text and its specific lexical composition and other characteristics how to draw up scientific texts of certain genres and restore and transfer scientific texts orally.

Ключевые слова: научный текст, анализ, специальные термины и понятия, синтаксические особенности, задания.

Keywords: scientific text, analysis, special terms and concepts, syntactic features, tasks.

В данное время происходит интеграция конкретных магистерских программ университетов в общеевропейское образовательное пространство. В европейской системе образования магистерский уровень дает возможность уделить необходимое внимание новейшим тенденциям в развитии современной лингвистической науки, позволяет выработать единые кредитные основания взаимозачетов дисциплин по филологическому направлению подготовки специалистов.

Совершенствование коммуникативной направленности учебного процесса с целью повы-

шения мотивации изучения иностранного языка является плодотворным и перспективным. В наше время молодежь ориентирована на получение разнообразных знаний: экономических, юридических, технических, гуманитарных и т. д. Однако из-за языкового барьера затруднено изучение научной литературы на неродном языке. В этой связи трудно переоценить роль практического курса русского языка в национальных вузах. Он состоит из двух частей: корректировочного курса (бакалавриат) и основного, обучающего научному стилю русской речи с учетом специфики получаемой специальности (магистратура). Целью данной статьи

является анализ работы над научными текстами, их синтаксическими конструкциями и др. В «Практическом курсе русского языка» (первый курс магистратуры) значительное место занимают тексты научного стиля, и, соответственно, большое внимание уделяется работе над ними, над языковыми: лексическими, морфологическими, синтаксическими признаками научного стиля речи, в особенности над синтаксическими конструкциями, а также некоторыми специфическими средствами языка науки.

Научный стиль – это один из функциональных стилей языка. Он обслуживает научную сферу общественной деятельности и предназначен для передачи научной информации в соответственно подготовленной аудитории с определёнными интересами.

Об истории научного стиля знаем: его возникновение связано с развитием разных сфер деятельности человека, разных областей научного знания. Сначала стили научного изложения и художественного повествования были схожи. Их разделение произошло в Александрийский период, когда распространилось влияние греческого языка на весь культурный мир и стала создаваться научная терминология. Развитие науки, начиная с III в. до н.э., в значительной степени связано с древним городом Александрией, основанным царём Македонии Александром Македонским. Поэтому этот период называют Александрийским. Если Академия Платона и "Лицей" Аристотеля были предшественниками университетов, в которых сочетается научная и педагогическая деятельность, то Александрийский музей-библиотека (созданную учеником Аристотеля Диметрием Фалерским и имевшую, по преданию, к 48 г. до н.э. около 700000 рукописей) можно считать предшественницей современных научно-исследовательских институтов. В Александрийском музее помимо библиотеки имелись обсерватории, коллекции. Ученые получали полное содержание и могли не заботиться о средствах к существованию. В Александрии работали крупнейшие математики, астрономы, механики. Египетские цари приглашали виднейших ученых из других стран и создавали им условия для научной деятельности. Греческая наука перешла от рассматривания мира в целом к дифференцированному знанию, из единой науки выделились и развились отдельные науки естественные и гуманитарные.

Независимо от характера наук (точных, естественных, гуманитарных) и жанровых различий (учебник, монография, доклад, научная статья, научный текст и т.д.) научный стиль имеет ряд общих языковых особенностей, условий функционирования, что говорит о специфике стиля в целом.

К таким общим чертам относятся: 1) предварительное обдумывание; 2) монологический характер; 3) строгий отбор языковых средств; 4) нормированность речи высказывания. Научный стиль речи относится к определённому этапу научной деятельности - речевому оформлению знания - и является заключительным этапом речевого оформления научного открытия. Содержательная сторона

новых знаний облекается в определённую форму существования научной речи. Известно, исконная форма существования научной речи письменная, так как она длительный период сохраняет информацию (что необходимо в науке); она наиболее экономична по сравнению с устной формой, практична для выявления информативных, логических, языковых ошибок, многократно и долговременна в употреблении, что так важно в научной работе. Естественно, устная форма научной речи также часто используется в научном общении, но она второстепенна, так как для передачи научной информации любые научные тексты сначала пишут, отработывают смысл, точность, строй научной речи, а затем в разной форме (в докладе, лекции, выступлении) передают устной речью. Теоретически с основами письменной формы научной речи бакалавры сталкиваются при изучении лексикологии, вопросов стилистики, функциональных стилей. Первичность письменной формы предопределяет строй устной научной речи, изучение и усвоение которой происходит в практическом курсе магистратуры.

Известно, любая отрасль науки располагает конкретной системой терминов - названий понятий какой-либо сферы производства, науки, искусства. В терминологии каждой науки можно выделить несколько уровней сферы употребления и характера содержания понятия: 1) общие для ряда наук понятия, т. наз. общий содержательный фонд: система, функция, значение, множество, часть, условие, процесс, движение, ассимиляция, величина, свойство, количество, качество, результат и т.п.; 2) общие для ряда смежных наук термины, т. наз. связующие звенья между науками сравнительно широкого профиля (технические, физико-математические, естественные, биологические, социологические, эстетические: вакуум, генератор, интеграл, матрица, нейрон, вектор, радикал, термический, и пр.); 3) узкоспециальные термины одной науки (или очень близких) со специфичным предметом исследования: фонема, морфема, суффикс, флексия, постфикс, словоформа, лексема, деривация и др. лингвистические термины.

Естественной формой распространения научной информации является научный текст. Однако этой формой может быть графика, рисунок, чертёж, разные символы: математические, физические, химические. Текст, с одной стороны, и формулы, символы, с другой, взаимодействуют в разных областях науки. Однако нас, как лингвистов, интересует текст как словесный носитель научной информации, его восприятие, его структура, языковые признаки текстов научного стиля речи, способы их изучения и овладения. Говоря о текстах научного стиля, имеют ввиду следующие его разновидности (подстили): 1) собственно научный (монографии, диссертации, научные статьи, доклады); 2) научно-популярный (лекции, статьи, очерки); 3) учебно-научный (учебники, методические пособия, программы, лекции, конспекты); 4) научно-деловой (техническая документация, контракты, сообщения, инструкции); 5) научно-информативный (аннотации, информативные рефераты, патентные

описания); 6) научно-справочный (словари, энциклопедии, справочники, каталоги).

Языковые признаки текста научного стиля можно выделить на уровне лексики, морфологии, синтаксиса, а также стилистики. Объектом нашего исследования являются лексические и синтаксические конструкции научного текста. Характерными лексическими признаками научного стиля речи является отвлеченный, обобщенный характер научного текста с широким употреблением слов с абстрактным значением: сессия, кохабитация, диспозиция, дисфункция; насыщенность терминами (о них речь шла выше); использование заимствований и интернационализмов (интер-, экстра-, инфра-, макро-, микро-: интерком, макромир, экстрадар, микрошанс); часто встречаются существительные и прилагательные с лексическим значением признака, состояния, инструмента, орудия, производителя действия и определёнными морфемами: -ние, -ость, -ство, -ие, -ция (построение, частотность, свойство, инерция; -тель (знаменатель, землеустроитель); с суффиксом -ист(ый) в значении "содержащий примесь" (каменистый, глинистый, пенный) и др. Синтаксическими признаками научного стиля является синтаксическая компрессия, сжатие текста, т.е. сокращение его объёма. Поэтому для него более характерны сочетания имён существительных с функцией определения в родительном падеже (сочетание слов, спряжение глагола, обмен веществ, законы общества). Типичные признаки научного стиля: именной характер текста с приоритетом именного сказуемого (Существительное - это часть речи. Акция – это ценная бумага); предложения с краткими причастиями: может быть составлен, использован; вопросительные предложения, выполняющие в научной речи специфические функции, привлекающие внимание к излагаемому (Является ли лексика областью языка, наиболее подвижной и подвергающейся внешним воздействиям?); широкое распространение безличных предложений разных типов (Вероятно, можно согласиться с классификацией Ю.Н. Караулова, позволяющей взглянуть на русский язык с новой стороны); преобладание сложных предложений с причинно-следственными отношениями частей и различными типами союзов (несмотря на то, что; ввиду того, что; потому, что; вследствие того, что; тогда как, между тем как, в то время как); использование вводных слов и словосочетаний, указывающих на источник сообщения: по сообщению, по убеждению, по сведению, по нашему мнению, с точки зрения, согласно определению, гипотезе и т. д. (Согласно известному мнению, это время было отмечено двумя очевидными процессами в русском словарном фонде. По мнению автора, для любых сложных явлений не может быть верной только какая-то одна классификация); употребление определённых связующих слов, наречий и других частей речи, словосочетаний, выражений между частями научного высказывания (так, таким образом, поэтому, теперь, кроме того, к тому же, также, тем не менее, еще, все же, между тем, помимо, сверх того,

однако, несмотря на, прежде всего, в первую очередь, сначала, в конце концов, следовательно и т.п.).

В процессе практического изучения научного стиля магистрантам предлагаются конкретные тексты. Весь учебный материал делится на главные части и осваивается в определенной последовательности: предтекстовая работа над семантикой новых слов, словосочетаний, синтаксическими конструкциями; работа над основным текстом.

В работе над текстами большое внимание уделяется изучению лексических, морфологических и синтаксических особенностей научного стиля русской речи. Среди этих вопросов особое внимание уделяется изучению синтаксических конструкций, которыми насыщен научный стиль речи, таких, например, как следующие синтаксические конструкции: дефиниция (определение) предмета: что – это что; что есть что; что называется чем; что называют чем; что носит название чего; что получило название чего и т.п. Значительное место уделяется изучению синтаксических конструкций, служащих для выражения характеристики, признаков лица, предмета, явления.

Как показывает конкретный опыт работы, для введения синтаксических конструкций научного стиля речи того или иного текста в устную и письменную речь магистрантов, необходимо поэтапно планомерно формировать их умственные действия, творческое мышление. В соответствии с этим весь учебный материал делим на основные этапы освоения: 1) анализ синтаксических конструкций; 2) чтение текста; 3) ответы на вопросы по тексту; 4) повторное чтение текста и анализ лексических, морфологических, синтаксических особенностей текста; 5) составление плана; 6) чтение текста по предложениям и выявление в них изучаемых синтаксических конструкций с одновременным подбором к ним синонимических; 7) пересказ текста с использованием изученных синтаксических конструкций.

Затем для самостоятельной работы магистрантам предлагаются задания: 1) составить небольшой текст по специальности с использованием изученных синтаксических конструкций. Закреплению этих синтаксических конструкций помогают тестовые задания.

Пример работы над научным текстом. Тема: "Русский язык". В ходе работы над этой темой магистранты читают тексты об истории русского языка, его современном состоянии, процессах, происходящих в нём под воздействием исторических и социальных изменений.

Русский язык: история и современное состояние

Русский язык - один из восточнославянских языков. Он принадлежит к наиболее распространённым языкам мира, является государственным языком Российской Федерации и одним из шести официальных и рабочих языков ООН.

Русский язык выделился в XIV-XV вв. из распавшегося древнерусского языка, от которого происходят также украинской и белорусский языки.

Отличие русского языка от украинского и белорусского языков заключается в специфических особенностях его системы: в фонетике, морфологии, а также и в лексике, которая является областью языка, наиболее подвижной и подвергающейся внешним воздействиям.

Диалекты и говоры русского языка объединяются в наречия: северновеликорусское (наиболее типичная черта - оканье) и южновеликорусское (область аканья различного типа), своеобразное сочетание этих особенностей представлено в среднерусских говорах. В XIV-XV вв. в Москве, оказавшейся на границе северно- и южновеликорусских наречий, складывается койне (общий язык, обеспечивающий общение, главным образом устное, внутри некоторого региона), впитавшее в себя их общие особенности и постепенно становящееся образцовым. В Московской Руси развивалась оригинальная и переводная литература, но единого литературного языка ещё не было. От древней эпохи было унаследовано литературное двуязычие: продолжали существовать церковнославянский язык русского извода и собственно русский язык народной речевой основой, между которыми возникали различные переходные типы.

С XVII века великорусская народность преобразуется в русскую нацию со своим национальным языком. В это время постепенно устраняется двуязычие, создаются единые национальные нормы. Переломным становится XVIII век - век развития промышленности, переустройства государства, подъёма науки и литературы, становится заметным западноевропейское (особенно французское) языковое влияние. В начале XIX века различные языковые течения синтезировались в творчестве А.С. Пушкина в единую систему, основой которой была литературно обработанная русская письменная и устная речь.

Создание национальных литературных языков практически везде оказалось связанным с развитием национальной художественной литературы, которая по своему содержанию охватывала все сферы жизни человека, в том числе и духовной жизни, и использовала все языковые ресурсы. Так, итальянский литературный язык обязан своим созданием Данте, английский - Шекспиру, немецкий - Гёте. Русская культура начала XIX века, как пишет Б.М. Гаспаров, "искала своего воплощения в гётеанской фигуре "органического" синтезирующего гения. Пушкин смог выполнить эту роль, и это во многом определило последующее развитие не только русской литературы, но всего русского культурного самосознания.

Работа над текстом предполагает предтекстовые и послетекстовые задания.

I. Чтение текста.

II. Анализ синтаксических конструкций. Синтаксические (речевые) конструкции для выражения характеристики, признаков лица, предмета, явления: 1. Что есть (было, будет) каким - числительное, полная форма имени прилагательного в род., вин. и твор. падеже + имя существительное (Русский язык

- один из восточнославянских языков.). 2. Что (принадлежит) к каким - ... (Он принадлежит к наиболее распространённым языкам.). 3. Что (бывает) каким - ... (Диалекты бывают северновеликорусскими, южновеликорусскими, среднерусскими.). 4. Что выделилось из какого - ... (Русский язык выделился в XIV-XV вв. из распавшегося древнерусского языка.), и т.д.

III. Ответы на вопросы по тексту: 1. Какую ветвь славянских языков представляет русский язык? 2. К каким языкам мира принадлежит русский язык? 3. Чьим государственным языком является русский язык? 4. Какой статус имеет русский язык в ООН? 5. Из какого языка выделился русский язык? И т. д.

IV. Повторное чтение текста и анализ лексических, морфологических, синтаксических особенностей текста. Анализируя лексические особенности текста, магистранты должны отметить использование в нём стилистически нейтральных (общелитературных) слов в их прямом конкретном значении (русский, история, состояние, государственный), а также специальных терминов и понятий (фонетика, морфология, лексика, область языка, диалекты, говоры, наречия). Значение этих терминов и понятий выясняется по словарям. Среди морфологических особенностей текста, магистранты отмечают наличие или отсутствие в нём вводных слов, глагольных форм определённого времени, вида со значением конкретного, постоянного и т.д. действия (принадлежит, является, выделился, заключается). Анализируя синтаксические особенности текста, магистранты выясняют преобладание определённого типа предложений (распространённых повествовательных предложений), причастных оборотов, использование сложных синтаксических конструкций, построение текста, четкое построение абзацев и т.п.

V. Коллективное составление плана. 1. Статус и основные черты русского языка. 2. Выделение русского языка в XIV-XV вв., и его отличие от других восточнославянских языков. 3. Диалекты и говоры русского языка. 4. Преобразование великорусской народности в русскую нацию. 5. Создание национального литературного языка и развитие национальной художественной литературы.

VI. Чтение текста по предложениям и выявление в них изучаемых синтаксических конструкций с одновременным подбором к ним синонимических. Например: "В это время постепенно устраняется двуязычие". - "В это время постепенно исчезает двуязычие".

VII. Пересказ текста с использованием изученных синтаксических конструкций.

В конце магистрантам предлагается самостоятельное задание: составить небольшой текст с изученными синтаксическими конструкциями, выражающими квалификацию предмета, лица, явления. Закреплению материала поможет задание на определение значения синтаксической конструкции (Создание национальных литературных языков практически везде оказалось связанным с развитием национальной художественной литературы,

которая по своему содержанию охватывала все сферы жизни человека, в том числе и духовной жизни, и использовала все языковые ресурсы): 1) выражение квалификации лица, предмета, явления; 2) выражение наличия или отсутствия предмета; 3) выражение изменения состояния, качества, количества; 4) выражение сравнения, сопоставления; 5) выражение связи, причины, следствия. Какова синтаксическая конструкция предложения и т. д.

Таким образом, научный стиль речи магистранты изучают на основе текстов по специальности, которые насыщены синтаксическими конструкциями, характерными для этого стиля. При завершении работы над текстами они будут хорошо разбираться и использовать все типы синтаксических конструкций, изученных в курсе практического русского языка. Поэтому так важна работа над научными текстами письменной формы в магистратуре; важно научить магистрантов правильно воспринимать научный текст, его специфический лексический состав и другие особенности, научить составлять письменные научные тексты определённой тематики и восстанавливать, передавать научные тексты устно.

Список литературы

1. Валгина Н. С. Функциональная стилистика русского языка. – М.: МПИ, 1989.
2. Вартапетов С. С. Стиль научной речи// Русский язык в школе. - 1998 - №6
3. В добрый путь! Учебный комплекс по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа. В семи частях. Часть четвёртая/Под ред. К.А. Роговой. СПб.: МИРС, 2007, 196 с.
4. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – М.: Наука, 2000.
5. Сенкевич М. П. Стилистика научной речи и редактирование научных произведений. - М., 1984.
6. https://biblio.imli.ru/images/abook/russliteratura/GasparovB.M._Poeticheskij_yazyk_Pushkina._1999.pdf
20.06.23